

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 332.14

DOI: 10.5281/zenodo.16976000

МОЛОДЕЖНЫЙ ТУРИЗМ: ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ГЛУШАНОК Тамара Михайловна,

Петрозаводский государственный университет (Петрозаводск, РФ);

Доктор экономических наук, профессор; e-mail: glushanok2010@yandex.ru

МАКСИМОВА Валентина Ивановна,

Петрозаводский государственный университет (Петрозаводск, РФ);

Кандидат педагогических наук, доцент;

Директор учебно-оздоровительного центра «Урозеро»; e-mail: valmak2018@mail.ru

Аннотация. Предметом исследования данной статье являются особенности молодежного туризма Республики Карелия как инструмента его дальнейшего развития. На фоне растущего интереса к активному отдыху и путешествиям молодежный туризм в Карелии может представлять значимый сегмент туристической индустрии, который будут способствовать экономическому росту региона за счет создания рабочих мест, привлечения инвестиций и развития локальной инфраструктуры. Увеличение потока молодежных туристов ведет к повышению доходов от сферы услуг, гостиничного бизнеса и развлечений. Во-вторых, молодежный туризм играет важную роль в образовательном и культурном обмене. Молодежный туризм способствует расширению кругозора, знакомству с новыми культурами, традициями и обычаями разных народов, развивает такие качества, как открытость новому опыту, терпимость и уважение к другим народам, способствует социальной интеграции и формированию устойчивых социальных связей. Молодежный туризм формирует мировоззрение, толерантность, а также вносит вклад в воспитание патриотизма и гордости за свою страну. В-третьих, путешествия позволяют молодежи самостоятельно решать проблемы, планировать маршруты, общаться с людьми из разных регионов и стран. Это формирует самостоятельность, ответственность и умение принимать решения. И наконец, рост интереса молодежи к здоровому образу жизни и активным формам отдыха подчеркивает необходимость создания адаптированных туристических предложений, способных удовлетворить различные запросы молодежи на уникальные и запоминающиеся впечатления. Многие программы молодежного туризма включают экологический компонент, направленный на формирование бережного отношения к природе и окружающей среде. Таким образом, молодежный туризм не только способствует экономическому и социальному развитию, но и является важным фактором формирования глобальной гражданской ответственности и взаимопонимания между всеми народами многонациональной России. Принимая во внимание актуальные тренды и стремления молодежи, развитие этого сегмента туризма становится необходимостью для будущего устойчивого роста как на уровне регионов, так и на уровне страны в целом.

Ключевые слова: молодежный, внутренний, активный, событийный, этнографический туризм, ключевые направления развития, туристские программы

Для цитирования: Глушанок, Т. М., Максимова, В. И. Молодежный туризм: перспективное направление республики Карелия // Сервис plus. 2025. Т. 19. № 3. С. 50–59. DOI: 10.5281/zenodo.16976000

Статья поступила в редакцию: 16.05.2025.

Статья принята к публикации: 17.06.2025.

YOUTH TOURISM: PROMISING DIRECTION OF THE REPUBLIC OF KARELIA

Tamara M. GLUSHANOK,

Petrozavodsk State University (Petrozavodsk, Russia);

PhD (Dr. Sc.) in Economics, Professor; e-mail: glushanok2010@yandex.ru

Valentina I. MAKSIMOVA,

Petrozavodsk State University (Petrozavodsk, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Pedagogics, Associate Professor; e-mail: valmak2018@mail.ru

Abstract. The subject of the paper research is the peculiarities of youth tourism in the Republic of Karelia as a tool for its further development. Against the background of the growing interest in active recreation and travel, youth tourism in Karelia may represent a tourism significant segment, which will contribute to the economic growth of the region by creating jobs, attracting investments and developing local infrastructure. The increase of the youth tourist flow leads to the increase of income from the service sector, the hotel business and entertainment. Secondly, youth tourism plays an important role in educational and cultural exchange. Youth tourism assists broadening the minds, familiarization with new cultures, different people's traditions and customs. It also develops qualities such as openness to new experiences, tolerance and respect for other peoples, promotes social integration and the formation of stable social connections. Youth tourism forms a worldview, tolerance, and also contributes to fostering patriotism and pride in their country. Thirdly, traveling allows young people to solve problems on their own, plan routes, and communicate with people from different regions and countries. This creates independence, responsibility and the ability to make decisions. Finally, the growing interest of young people in a healthy lifestyle and active recreational forms highlights the need to create adapted travel offers that can meet the young people's various demands for unique and memorable experiences. Many youth tourism programs include an ecological component aimed at fostering respect for nature and the environment. Thus, youth tourism not only contributes to economic and social development, but is also an important factor in the formation of global citizenship and mutual understanding between all peoples of multinational Russia. Taking into account current trends and young people's aspirations, the development of this tourism segment becomes a necessity for the future sustainable growth not just at the regional level, but also at the national level.

Keywords: youth, internal, active, event-based, ethnographic tourism, key areas of development, tourist programs

For citation: Glushanok, T. M., Maksimova, V. I. (2025). Youth tourism: promising direction of the Republic of Karelia. *Service plus*, 19 (3), 50–59. DOI: 10.5281/zenodo.16976000 (In Russ.).

Submitted: 2025/05/16.

Accepted: 2025/06/17.

В последние годы молодежный туризм стал одним из самых динамичных и востребованных направлений в карельском секторе туристической индустрии. Это связано с ростом интереса молодежи к путешествиям, приключениям и участию в культурных событиях.

Контент-анализ литературы на тему туризма показывает, что научные исследования, посвященные социальному туризму и его молодежному сегменту, подтверждают растущий интерес к данному виду туризма.

Среди авторов, анализирующих вопросы молодежного туризма, можно выделить Ю. С. Путрика [8. с. 97–106.], Л. И. Донскову, А. Г. Редькина [3. с. 10–20], Е. Н. Артемова, В. А. Козлова [1. с. 37–49], которые описывают не только теоретические, но и практические аспекты вовлеченности молодежи в туристскую деятельность. Эти работы подчеркивают, что молодежный туризм является важным фактором развития внутреннего туризма и формирования здорового образа жизни среди молодежи.

Активно изучается молодежный туризм в контексте социального туризма, доступные и разнообразные программы которого способствуют вовлечению молодежи в культурные и спортивные мероприятия. Как отмечает А. В. Каменец [4. с. 857], молодежный социальный туризм представляет собой важное общественное явление, которое влияет на формирование активной гражданской позиции молодежи. Ю. А. Колесова [5. с. 347–352] подчеркивает, что молодежный туризм в регионах — это не только отдых, но и фактор развития внутреннего туризма, что актуально и для Республики Карелия.

Специфические особенности организации досуга студенческой молодежью стали предметом исследования ученых Уральского Федерального университета, которые отражены в коллективной монографии «Молодежь о будущем России и о себе: вызовы настоящего и конструирование горизонтов грядущего». На основе мониторинга динамики социокультурного развития уральского студенчества они подробно рассмотрели структуру, содержание и механизмы формирования студенческого досуга. По их мнению: «Современные студенты живут очень насыщенной жизнью, стараясь совместить работу, обучение, участие в общественной жизни и много других видов деятельности».

При этом они основываются на том, что «досуг реализуется на основе принципов всеобщности и доступности, самостоятельности, индивидуального подхода, систематичности и целенаправленности, преемственности. Это значит, что досуговым занятием считается деятельность, которая доступна любому или почти любому человеку, учитывает индивидуальные особенности личности и может быть реализована как индивидуально, так и коллективно, предполагает культурное взаимодействие поколений и обеспечивает формирование коллективов, групп по интересам и поддержание целостности общества». [6. С.285].

Основываясь на этих выводах, можно сформулировать гипотезу исследования: «Представляет ли Карелия интерес как перспективное в дальнейшем место отдыха для молодежи – самой мобильной и гибкой части туристического сообщества?»

Молодежный туризм, согласно Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года, охватывает людей в возрасте от 18 до 35 лет. Эта возрастная категория включает в себя наиболее активную и инициативную часть населения, стремящуюся к новым опытам и открытиям. На мотивацию молодежи этого возраста к путешествиям влияют социальный статус, уровни дохода и образование. Молодые люди стремятся узнать себя через изучение нового, общения и знакомства с новыми людьми, в то время как их требования к качеству услуг не столь высоки, что делает бюджетные туры особенно привлекательными и доступными.

При этом важно отметить, что молодые путешественники зачастую предпочитают бюджетные варианты поездок, так как не предъявляют высоких требований к уровню сервиса, ищут доступные и интересные предложения. Поэтому понимание предпочтений молодежи в области туризма становится ключевым для бизнеса и поставщиков туристических услуг. Учет мотиваций, потребностей и социального статуса молодежи поможет разработать привлекательные и доступные туристические продукты, соответствующие интересам этой группы. Это и стало целью данного исследования.

Для успешного развития молодежного туризма в Карелии необходима разработка туристических предложений, соответствующих современным

Молодежный туризм: перспективное направление республики Карелия

интересам молодежной аудитории. Ключевыми направлениями могут стать:

1. Событийный туризм, адаптированный к молодежным предпочтениям. Привлечение молодежи требует акцента на актуальные форматы мероприятий в сферах спорта, музыки и культуры. Важно не просто организовывать спортивные, музыкальные и культурные мероприятия, а адаптировать их под новые форматы и виды развлечений, популярные среди молодежи.

В Карелии ежегодно проводятся десятки событий: от локальных соревнований по подледной ловле до крупных рок-фестивалей на свежем воздухе. Это динамичный и перспективно развивающийся вид туризма, который с каждым годом становится все более популярнее среди молодежи как идеальный вариант отдыха для людей, которые хотят провести свое время максимально весело, познавательно и интересно.

Среди необычных мероприятий следует выделить: Кайт-марафон «Транс Онего», международный байк-фестиваль «ROCK'N'ROAD», «Кижская Регата», Триатлон «Karelia Tri», этап Чемпионата России по авторалли «Белые ночи», Межрегиональная регата крейсерских яхт, Фестиваль бега и скандинавской ходьбы «КИЖИ RUN», Олимпийские игры на болоте «Семиозерье», Ночной заплыв на открытой воде «Ruskeala Night SWIM», Фестиваль рыбной ловли и поморских забав «Я-Я, Кемска Волость!», Международные гонки на собачьих упряжках.

Особой популярностью среди молодежи пользуются Международный музыкальный фестиваль «Ruskeala Symphony», Фестиваль рок-музыки «Воздух», Мультиформатный фестиваль электронной музыки «Кáстры», Международный фестиваль современной хореографии «Nord Dance», Фестиваль независимого современного искусства.

Традиционно в туристские программы включаются посещения Международного конкурса ледовых и снежных скульптур «Гиперборей», зимних фестивалей «Олонецкие игры Дедов Морозов» и «Олония – гусиная столица», Фестиваля сельского юмора в деревне Киндасово, фестиваля раннего средневековья «Карельская земля» в историческом парке «Бастіонъ».

2. Этнографические и гастрономические туры. К ним относится организация мероприятий,

которые позволяют познакомиться с культурным многообразием региона и его кулинарными традициями, что оживляет туристские программы, делая их привлекательными для молодежи. При этом знакомство с культурой и кухней региона должно быть не просто познавательным, но и захватывающим. Оживить туристические программы и сделать их привлекательными для молодежи можно за счет интерактивных мероприятий, таких как мастер-классы по приготовлению национальных блюд, созданию сувениров, украшений, или элементов национальных костюмов, оберегов и т. п. Например, можно окунуться в историю настоящей Карельской деревни Кинерма, узнать о традициях и быте древних карел, заглянуть в еловой роще в часовенку XVIII века, а также научиться делать национальные калитки.

Интересным направлением может стать организация стилизованных молодежных свадеб, основанных на национальных обрядах и традициях, которые в Карелии уже предлагают некоторые туристские компании.

3. Активный туризм предлагает программы, включающие палаточные лагеря, сплавы, охоту и рыбалку, что способствует укреплению связи молодежи с природой. Молодежь — самая динамичная и адаптивная часть туристического сообщества, свободны от множества обязательств, которые ограничивают взрослых участников. Молодые люди открыты к экспериментам, исследуют необычные маршруты и любят спонтанные поездки.

С развитием экстремальных видов туризма, таких как джип-туры и велотуризм, открываются труднодоступные природные достопримечательности.

Водные путешествия по рекам Карелии привлекают как новичков, так и опытных туристов, предлагая маршруты с разной степенью сложности. Например, сплав по реке Шуя подходит даже для детей благодаря своим порогам второй категории сложности и живописным сосновым берегам. Река Суна, известная водопадом Кивач, предлагает несложные маршруты, а река Чирка-Кемь с ее сложными порогами будет интересна опытным туристам.

Рафтинг по Янисйоки дает возможность исследовать скалистые бухты и узкие проливы

среди островов Ладожских шхер. Кроме того, в туры включены экскурсии к древним петроглифам и на Соловецкие острова. Туристические компании в Карелии предоставляют транспортные услуги для самостоятельных туристов, что облегчает организацию водных маршрутов.

Джип-туры и туры на квадроциклах открывают новые возможности для приключений без физической нагрузки, позволяя преодолевать трудные участки. Пейнтбол в Карелии предлагает интересный отдых для корпоративных клиентов и команд. Такой разнообразный активный туризм делает Карелию привлекательным местом для любителей природы и приключений.

Туризм может быть использован в качестве одного из методов конкретного улучшения здоровья для формирования здорового образа жизни. Он будет самым популярным среди молодежи, помимо обычных занятий физкультурой. [7. С. 637]

4. Ключевым направлением развития молодежного туризма в Карелии является психологический туризм — погружение в себя с использованием так называемых «мест силы», географических зон, оказывающих на людей особый энергетический эффект, благодаря которому человек ощущает подъем сил, приподнятое настроение и быстрее восстанавливается после стресса, усталости. В Карелии находится множество таких зон, но особенно выделяются гора Воттоваара и национальный парк Паанаярви. Эти места силы позволяют молодежи отвлечься от суеты больших городов, напряженной работы и забыть на время гаджеты.

5. Культурные и образовательные инициативы позволяют создавать различные курсы, фестивали и мастер-классы, ориентированные на культурное обогащение и патриотическое воспитание.

В условиях пересмотра исторических и культурных ценностей в России патриотическое воспитание молодежи становится одной из важнейших задач современности. Территория Карелии была местом активных военных действий в годы так называемой «Зимней войны» 1939–1940 гг. и Великой Отечественной войны. С 1941 по 1944 год большая часть Карелии была оккупирована финскими и немецкими фашистами.

На стратегически важном перешейке между Онежским озером и Сегозером финны

построили оборонительную Масельскую линию, главным узлом которой стал укрепленный Кархумяки, расположенный на Медвежьей горе. На протяжении 40 километров были выстроены в скалах огромные казармы и доты, из которых пулеметчик мог обстрелять любую точку города Медвежьегорска, в том числе порт и железнодорожную станцию. Сохранились в лесу целыми грядами противотанковые «зубы дракона». Эти объекты сегодня являются местом культурного и исторического наследия, на примере которого на экскурсиях формируется активная гражданская позиция молодежи.

В районе южной Карелии изучать историю военных действий можно на примере остатков линии Маннергейма, бухт уникального природного комплекса на севере России, расположенного на побережье Ладожского озера, где можно посмотреть учебный полигон подводных лодок Балтийского флота, затонувший дебаркадер и корабельные останки под водой. Эти объекты войны интересуют молодежь, так как предполагают развитие дайвинга.

Вызывает интерес у молодежи рукотворный финский бункер «Гора Филина» с подземными ходами к близлежащим казармам, расположенные в окрестностях города Лахденпохья на станции Хухоямяки. В бункере представлена музейная экспозиция, посвященная Советско-финской и Великой Отечественной войнам.

Авторами представлена лишь малая часть памятников войны, которые могут быть интересны для молодежи. Всего на государственном учете в Карелии состоит 355 объектов военно-исторического наследия периода Великой Отечественной войны, и можно считать их потенциальными экскурсионными объектами будущих туристских маршрутов.

Современные интерактивные туристические программы, включающие исторические экскурсии, культурные и активные мероприятия, помогают молодежи не только отдыхать, но и узнать новое о своей стране, развивать чувство гордости за ее историю. Туры, направленные на знакомство с русской культурой и историей, могут помочь молодежи сформировать собственное представление о родине и ее традициях, совместив приятное с полезным.

Молодежный туризм: перспективное направление республики Карелия

Учитывая характерные черты современной молодежи — свободное владение технологиями, глобальное мировоззрение, мобильность, стремление к самовыражению и индивидуальности, амбициозность, желание развиваться профессионально, внимание к качеству жизни, здоровью и комфорту, тревожность относительно будущего и переменчивость жизненных ориентиров, — важно разрабатывать актуальные и интересные мероприятия. К одному из таких направлений можно отнести стрит-арт, который стал важным способом самовыражения в современной городской культуре и лежит в основе нового направления в туризме — граффити-туризма.

Это форма уличного искусства включает в себя рисунки и надписи на стенах зданий и других городских объектах. Эти произведения доступны для всех жителей и гостей города. Объектами этого искусства могут стать стены домов 60–70-х годов, трансформаторные и другие хозяйственные строения. Украшенные художественными рисунками, они оживляют городскую архитектуру. Легальные граффити могут стать привлекательным местом для молодежи.

Экскурсии с использованием инновационных технологий дополнительной реальности с помощью AR-очков, VR-девайсов создают возможность участникам погрузиться в прошлое в яркий мир Петрозаводска XVIII–XIX века. Среди молодых людей, свободно владеющих гаджетами, это направление организации досуга особо популярно.

Новым форматом досуговой деятельности в туризме является организация квиза — интерактивной игры-викторины, в которой участники отвечают на вопросы по определенной теме. Разнообразие тем в квизе позволяет подчеркнуть особенности и уникальность туристического направления, а также привлечь внимание к неизвестным фактам и историям Республики Карелия. В конечном итоге квиз не только обогащает знания туристов, но и способствует формированию их лояльности к региону, что важно для долгосрочного отношения с клиентами. Организация квиза как досугового мероприятия особо популярна в сфере гостеприимства.

Развитию молодежного туризма способствует тенденция формирования креативных кластеров

в Петрозаводске, которые способствуют активизации культурной и инновационной деятельности в регионе. Примером служат несколько успешно функционирующих креативных центров, демонстрирующих различные модели организации и специализации.

Креативное сообщество «Create Ptz» представляет собой многофункциональное пространство, объединяющее творческих профессионалов и энтузиастов. Данный кластер включает в себя проектное бюро «Заводъ», реализующее инновационные проекты, а также ряд интерактивных культурных инициатив, таких как проект «Карелия в квадрате», AR-маршрут «Город как искусство» и AR-маршрут «Литературный Петрозаводск». Сообщество также располагает коворкингом, служащим платформой для проведения лекций и кастингов.

Креативное пространство «Слюдариум» является уникальным в российском контексте интерактивным музеем, посвященным истории и применению слюды. На базе «Слюдариума» реализуется проект «Фабричная факТУРа», ориентированный на молодежную аудиторию и направленный на переосмысление индустриального наследия Петрозаводской слюдяной фабрики.

Культурное пространство «Синий коридор» представляет собой площадку, объединяющую различные творческие организации и ассоциации, такие как киношкола «Labcinema.space», Академия фотографии, керамические мастерские «JUFceramics» и «Тысячелистник», мастерская по изготовлению стеклянных бусин «Лампа маяка» и студия звукозаписи «Labcinema.sound».

Перечисленные креативные пространства, обладая различной специализацией и моделями управления, вносят существенный вклад в развитие культурной среды Петрозаводска, стимулируя инновации, предпринимательство и творческую самореализацию.

Эти пространства входят в новые туристические маршруты, что позволяет республике занимать лидирующие позиции среди регионов, развивающих различные виды туризма, в том числе и молодежного. Однако стратегией развития туризма в республике до 2035 года предусматривается практически двукратное увеличение потока туристов. [9] Это делает еще более актуальным вопрос увеличения доли молодежного туризма,

который пока не стал главным сегментом регионального туристского рынка.

Анализ возможностей развития молодежного туризма в Республике Карелия демонстрирует все шансы на динамичное его развитие. Привлечение молодежи к активным формам отдыха создает платформу для глубокого изучения как культурных, так и природных ценностей региона, способствуя при этом как экономическому, так и социальному росту. С учетом растущего интереса молодежи к путешествиям грамотно организованные туристические программы могут способствовать формированию новых традиций и укреплению культурных связей.

Для ускорения развития этого вида туризма необходим комплексный подход. Важно, чтобы как предпринимательские структуры, так и государственные организации осознали значимость создания доступных и привлекательных туристических предложений для молодежи, что окажет положительное влияние на позиционирование Карелии как привлекательного региона для отдыха молодежи.

Увеличение потока молодежи в различные регионы является важной задачей руководства нашей страны. В послании Президента Федеральному Собранию 02.05.2021 года № Пр-753 в подпункте «е» пункта 1 указано о «предоставлении обучающимся по образовательным программам высшего образования, путешествующим по России в период каникул, возможности проживать в кампусах и общежитиях образовательных организаций, реализующих программы высшего образования, что способствует развитию студенческого туризма».

Министерство науки и высшего образования РФ во исполнение этого поручения, подготовило программу (Письмо Министерства науки и высшего образования РФ от 28 июля 2021 г. № МН-11/735-ЕД), в которой указано, что «образовательные организации высшего образования (далее ООВО) могут принимать участие в Программе на основании собственного решения как в качестве принимающей ООВО (в случае готовности организовать культурно-познавательную программу и предоставить для проживания и отдыха свои инфраструктурные объекты (общежития, кампусы, базы отдыха и пр.), так и в качестве направляющей стороны, самостоятельно определив количество

(группу) обучающихся, которым выделяются средства из собственного бюджета ООВО для оплаты поездки в ООВО, участвующие в Программе в качестве пилотных площадок».

Департамент государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки России с 7–20 ноября 2021 года провел в Москве всероссийский студенческий форум «Студтуризм 2022», организатором которого стал Международный молодежный центр ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов». Магистральной темой форума было обсуждение предложений по развитию студенческого туризма в 2022 году.

По итогам обсуждения Российский университет дружбы народов объявил конкурс среди высших учебных заведений, подведомственных Минобрнауки Российской Федерации, деятельность которых была направлена на популяризацию студенческого туризма среди обучающихся образовательных организаций высшего образования.

Петрозаводский государственный университет (далее ПетрГУ) стал участником данного конкурса, а по возвращению с форума создал организационный комитет по реализации программы молодежного и студенческого туризма, который у себя в университете начал формировать группы студентов для обмена.

По результатам конкурсного отбора на популяризацию студенческого туризма среди обучающихся в высших учебных заведениях была оказана поддержка в виде Гранта в сумме 478 500 рублей.

За три года в Карелии отдохнули студенты из более чем 30 университетов из разных регионов России от Дальнего Востока до Калининградской области, среди которых: Алтайский, Белгородский, Башкирский, Балтийский, Брянский, Владимирский, Дальневосточный, Иркутский, Калужский, Курский, Кубанский, Крымский, Мордовский, Московский, МГУ им. Н.Э. Баумана, Мелитопольский, Мурманский, Новгородский, Псковский, Ростовский, Томский, Тамбовский, Удмурдский, Ярославский, Чувашский и ряд других государственных университетов.

Приняли участие в реализации проекта и студенты: Национального исследовательского университета Высшая школа экономики, Научно-исследовательского университета ВШЭ – Нижний Новгород, Университета науки

Молодежный туризм: перспективное направление республики Карелия

и технологии «МИСИС», г. Москва, Московского государственного университета пищевых производств, Российской правовой академии Минюста России, г. Москва, Санкт-Петербургского Северо-западного института РАНХ и ГС, Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова, Государственного университета морского и речного флота им. Адмирала С.О. Макарова, г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургского Политехнического университета им. Петра Великого, Санкт-Петербургского ГУ технологии и дизайна, Российского химико-технического университета им. Д.И. Менделеева и т. д.

Особо следует отметить участие в программе студентов учебных заведений новых присоединенных территорий Донецкой государственной музыкальной академии им. С.С. Прокофьева, Донецкой академии управления и государственной службы и Херсонского технического университета.

Студенты, посетившие Карелию, размещались не только в современных общежитиях, но и в учебно-оздоровительном центре «Урозеро» на берегу одного из самых чистых озер Карелии.

Проект «Студпутевка» организован с целью создания условий личностного развития обучающегося, для обмена опытом с ребятами из новых регионов и ребят из принимающих университетов и образовательных организаций для совместных новых проектов. Поэтому для них ежедневно проводились разные активности: знакомство со студентами ПетрГУ, мастер-классы национальной карельской кухни, квесты, командообразующие соревнования, обучение национальным танцам, знакомство с традициями и обычаями коренных народов Карелии и другие.

В программу визита входила поездка в резиденцию карельского Деда Мороза Талви Укко, знакомство с питомником собак хаски, обзорная экскурсия по столице Карелии городу Петрозаводску, которую проводили студенты кафедры туризма ПетрГУ, посещение Музея истории туризма Карелии, Музея истории ПетрГУ, знакомство с творческими коллективами ПетрГУ.

Гости посетили знаковые туристские места: водопад «Кивач», первый российский курорт «Марциальные воды», гору «Сампо», горный парк «Рускеала».

Они не только знакомились с достопримечательностями нашего края, но и с объектами научной инфраструктуры ПетрГУ: научно-образовательным центром высоких биомедицинских технологий, центром искусственного интеллекта, научно-исследовательским центром по аквакультуре, ботаническим садом. Гости знакомились с производством машиностроения и атомной промышленности.

Эти программы культурно-познавательного, научно-популярного, профориентационного и активного туризма в формате «студент – студенту» были разработаны Организационным комитетом совместно с кафедрой туризма ПетрГУ.

Всего за период с января 2022 по январь 2024 г. в Петрозаводском государственном университете отдохнули около 1 млн студентов из разных уголков России.

Программа положительно повлияла на развитие новой ниши туристической отрасли республики и увеличила привлекательность Карелии как потенциального места для путешествия или трудоустройства в сфере индустрии гостеприимства и показала дальнейшую перспективу развития молодежного туризма.

Вывод

Проведенный анализ позволил сделать вывод, что молодежный туризм открывает обширные возможности для развития данной территории. Карелия – уникальный регион, предлагающий молодежи разнообразные возможности для активного, культурного и психологического туризма. Здесь можно не только испытать себя на прочность, но и обогатиться культурно, узнать больше о своей истории и найти новые источники вдохновения.

Исследование показало, что молодежь является активной частью общества, ориентированной на получение новых впечатлений и открытий посредством путешествий. Их предпочтения формируются под влиянием уровня образования, доходов и социального положения. Именно поэтому для молодых туристов особую привлекательность представляют недорогие туристические предложения, удовлетворяющие потребности в изучении новой среды, знакомстве с разными культурами и активным отдыхом.

Разработка стратегии привлечения молодежи в Карелию должна учитывать специфику запросов молодого поколения, предлагая разнообразные

формы активного и культурного досуга. Одним из приоритетных направлений является событийный туризм — организация фестивалей, спортивных состязаний и культурных мероприятий, ориентированных на интересы молодежи, таких как музыка, спорт и современное искусство. Подобные события привлекают внимание молодой аудитории, позволяя ей активно взаимодействовать друг с другом и с населением региона.

Кроме того, важное значение имеют этнографический и гастрономический туризм, предполагающие погружение в местную кухню и народные ремесла. Такие активности способствуют глубокому пониманию местных традиций и истории, создавая уникальный эмоциональный опыт, востребованный молодыми туристами.

Таким образом, исследование подчеркивает необходимость комплексного подхода к развитию молодежного туризма в Карелии, учитывающего особенности целевой аудитории и предлагающего туристические услуги, соответствующие их ожиданиям и возможностям. Реализация предложенных рекомендаций позволит увеличить приток молодых туристов в регион, повысить интерес к нему и способствовать устойчивому развитию внутреннего туризма в целом.

Развитие молодежного туризма в Республике Карелия действительно представляет собой перспективное направление, которое способно внести значительный вклад в экономику региона и укрепить культурные связи между молодыми людьми разных городов и стран.

Список источников

1. Артемова, Е. Н., Козлова, В. А. Молодежный сегмент туристского рынка как объект маркетинговых исследований // *Маркетинг в России и за рубежом*. – 2004. – № 4. – С. 37–49.
2. Донскова, Л. И., Баранников, А. Л., Редькин, А. Г. Государственное регулирование туризма и туристическая политика: зарубежный и российский опыт // *Государственная служба*. – 2022. – Т. 24. – № 1 (135). – С. 86–92.
3. Донскова, Л. И., Редькин, А. Г., Отто, О. В., Макаров, А. А., Мягкова, Е. В. Молодежный туризм как сегмент социального туризма в российском регионе: теория и практика // *Сервис plus*. – 2019. – Т. 13. – № 3. – С. 10–20.
4. Каменец, А. В. Молодежный социальный туризм как общественная проблема // *Современные проблемы науки и образования*. – 2015. – № 2–2. – С. 857.
5. Колесова, Ю. А. Молодежный туризм как фактор развития внутреннего туризма Кировской области // *Общество. Наука. Инновации (НПК-2017) : сборник статей Всероссийской ежегодной научно-практической конференции / Вятский государственный университет*. – Киров, 2017. – С. 347–352.
6. Молодежь о будущем России и о себе: вызовы настоящего и конструирование горизонтов грядущего (по материалам VIII этапа мониторинга динамики социокультурного развития уральского студенчества 1995–2020 гг.) : монография / [под общ. ред. Ю. Р. Вишневецкого] ; М-во науки и высшего образования РФ. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2021. — 372 с. ISBN 978-5-7996-3372-1
7. Пивнев, Д. В. Молодежный туризм / Д. В. Пивнев, Е. С. Двойникова // *Физическая культура и спорт как одно из основных направлений молодежной политики в Российской Федерации : материалы I Всерос. конф. (24 июня 2022 г.) / Рос. гос. ун-т физической культуры, спорта, молодежи и туризма*. – Москва : РГУФКСМиТ, 2022. – С. 635–638. – Электронная копия доступна на сайте [elibrary.ru](https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49817663#page=635). URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49817663#page=635> (дата обращения: 11.05.2023). – Доступ после регистрации.
8. Путрик, Ю. С. Социальная политика государства и ее реализация в области туризма в период 1992–2013 гг. // *Государство и гражданское общество: политика, экономика, право*. – 2013. – № 2. – С. 97–106.
9. Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года. URL: <https://youthlib.mirea.ru/ru/resource/45>. (12.03.2025)

References

1. Artemova, E. N., Kozlova, V. A. (2004). Molodezhnyi segment turistskogo rynka kak obekt marketingovykh issledovaniy [The youth segment of the tourist market as an object of marketing research]. *Marketing v Rossii i za rubezhom [Marketing in Russia and abroad]*, 4, 37–49. (In Russ.).
2. Donskova, L. I., Barannikov, A. L., & Redkin, A. G. (2022). State regulation of tourism and tourism policy: foreign and Russian experience. *Gosudarstvennaya sluzhba [Public Administration]*, 24 (1), 86–92.

Молодежный туризм: перспективное направление республики Карелия

3. Donskova, L. I., Redkin, A. G., Otto, O. V., Makarov, A. A., Myagkova, E. V. (2019). Youth tourism as social tourism segment in the Russian region: theory and practice. *Service plus*, 13(3), 10–20. DOI: 10.24411/2413-693X-2019-10302. (In Russ.).
4. Kamenets, A. V. (2015). Molodezhnyi sotsialnyi turizm kak obshchestvennaia problema [Youth social tourism as a public problem]. *Sovremennye problemy nauki i obrazovaniia [Modern problems of science and education]*, 2–2, 857. (In Russ.).
5. Kolesova, Yu. A. (2017). Molodezhnyi turizm kak faktor razvitiia vnutrennego turizma Kirovskoi oblasti [Youth tourism as a factor in the development of domestic tourism in the Kirov region]. *Obshchestvo. Nauka. Innovatsii (NPK-2017) [Society. Sciences' Innovations (NPK-2017)]*: proceedings of Russian Annual Scientific and Practical Conference. Kirov: Vyatka State University, 347–352. (In Russ.).
6. Vishnevsky, Yu. R. et al. (2021). *Molodezh o budushchem Rossii i o sebe: vyzovy nastoiashchego i konstruirovaniie gorizontov griadushchego (po materialam VIII etapa monitoringa dinamiki sotciokulturnogo razvitiia uralskogo studentchestva 1995–2020 gg.) [Youth about the future of Russia and about themselves: the present challenges and the construction of the future horizons (based on the results of the VIII monitoring stage of the socio-cultural development dynamics of Ural students in 1995–2020)]*: monograph. Yekaterinburg: Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation; Ural State University Publishing House. ISBN 978-5-7996-3372-1. (In Russ.).
7. Pivnev, D. V., Dvoynikova, E. S. Molodezhnyi turizm [Youth tourism]. *Fizicheskaiia kultura i sport kak odno iz osnovnykh napravlenii molodezhnoi politiki v Rossiiskoi Federatsii [Physical culture and sport as one of the main directions of youth policy in the Russian Federation]*: proceedings of the I Russian Conference. Moscow: Russian State University of Physical Culture, Sports, Youth and Tourism, 635–638. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49817663#page=635> (Accessed on May 11, 2023). (In Russ.).
8. Putrik, Yu. S. (2013). Sotsial'naya politika gosudarstva i ee realizatsiya v oblasti turizma v period 1992–2013 gg. [Social government policy and its implementation in the field of tourism in 1992–2013]. *Gosudarstvo i grazhdanskoe obshchestvo: politika, ekonomika, pravo [State and civil society: politics, economics, law]*, 2, 97–106. (In Russ.).
9. *Strategiya razvitiya turizma v Rossiiskoi Federatsii na period do 2035 goda [The strategy of tourism development in the Russian Federation for the period up to 2035]*. URL: <https://youthlib.mirea.ru/ru/resource/45>. (Accessed on March 12, 2025). (In Russ.).